

ПАНДЕМИЯ ДАВРИДА ТИББИЁТ СОҲАСИДА “CARE HELPER” ЛОЙИХАСИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ.

Сайфиддинов Осимхон Обиддин-ўғли¹

Ҳусанбоев Зиёвуддин Уматали ўғли²

¹⁻²Наманган муҳандислик-қурилиш институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7100616>

Аннотация: Юртбошимиз таъкидлаганларидек: “Ҳар куни дунёда қандайдир янги ғоялар пайдо бўлади ва ҳеч бир лойиҳа молиявий қўллаб-қувватлашсиз бозорда узоқ қола олмайди. Инвесторларни қаердан топиш ва уларни қандай қилиб лойиҳага пул киритиши, даромад келтиришига ишонтириш мумкин?”.

Калит сўзлар: Тиббиёт соҳасидаги муаммоли масалалар; Тиббиёт соҳасидаги ислохотлар; Тиббиёт соҳасига инвестицияларни жалб этиш; Пандемиянинг тиббиёт соҳасига таъсири; Тиббиёт соҳасига доир инновацион таклифлар; “Care helper” лойиҳаси; “Care helper” лойиҳасининг самарадорлиги;

Аннотация: Как сказал глава государства: «Каждый день в мире появляются новые идеи, и ни один проект не может долго оставаться на рынке без финансовой поддержки. Где найти инвесторов и как убедить их вложиться в проект и получить прибыль?»

Ключевые слова: проблемные вопросы медицины; Медицинская реформа; Привлечение инвестиций в сфере медицины; Влияние пандемии на сферу медицины; Инновационные предложения в области медицины; Проект помощника по уходу; эффективность проекта помощника по уходу;

Annotation: As the head of state said: “Every day new ideas appear in the world, and no project can remain on the market for a long time without financial support. Where to find investors and how to convince them to invest in the project and make a profit?”

Key words: problematic issues of medicine; Medical reform; Attraction of investments in the field of medicine; The impact of the pandemic on the medical sector; Innovative proposals in the field of medicine; Care Assistant Project; the effectiveness of the caregiver project;

Барча соҳалар каби, тиббиёт соҳасида ҳам кўзга ташланмай келаётган муаммоли масалалар ҳам бир талай экани, соҳада бир қатор ислоҳотларни амалга оширишни тақазо этмоқда [1]. Бугунги тиббиёт муассасалари фаолияти ва уларнинг моддий техник баъзалари фақатгина беморларни мавжуд стандартлар асосида даволаш билангина чегараланиб қолмаслиги лозим [2].

Барчага маълумки, ҳозирги пандемия шароитидан келиб чиққан ҳолда тиббиёт соҳаси жамоатчилик диққат марказида бўлиб келмоқда [3]. Айниқса, бугун айтилган медицина тармоғи ортиқча юклама билан фаолият олиб бормоқда. Бугунги “Шоҳдор” вирус авж олган бир паллада [4], бошқа тур касалликлари билан боғлиқ масалалар бироз эътибордан четда қолаётгандай бўлиб кўринмоқда. Оммавий карантин паллаларида ва тиббиёт муассасаларининг ўта даражада бандлиги ёки, фаолият юрита олмайгани каби қатор омиллар мавжуд [5].

Шу каби омилларни инобатга олиб, соҳага оид инновацион таклиф ҳамда ғояларни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш долзарб аҳамият касб этади [6]. Айни медицина соҳасининг ўта тизим ва ортиқча юклама билан ишлашини олдини олиш борасида касбимиз юзасидан олиб борган изланишларимиз натижаларини таҳлил қилган ҳолда, бир қатор инновацион лойиҳа ва таклифлар ишлаб чиқишга эришилди. Улар орасида энг эътиборлиси, “Care helper” лойиҳаси бўлиб, уни қуйидагича баён этиш мумкин.

“Care helper” лойиҳасининг фаолияти ҳудудий тез тиббий ёрдам муассасалари орқали (худди, замонавий такси ёки, бошқа онлайн хизматлари фаолияти каби) марказлаштирилган платформа орқали ташкил этилади. Бунда, шифокор (касби ва шахсини тасдиқловчи ҳужжатлар ёрдамида) рўйхатдан ўтиши ва мутахассислик категориясини танлаши лозим бўлади. Сўнгра (мобил иловалар кўмагида) иш олиб бориш имконига эга бўлади. Бунда марказ томонидан виртуал юборилган чақириқлар акс этган бўлиб, улар орасидан шифокор айтилган турган жойга яқинроғини танлаб ёрдам кўрсатиши (зарур ҳолларда тез ёрдам келгунга қадар) мумкин бўлади.

Юқоридаги кластер маълумотларидан кўриниб турибдики, “Care helper” лойиҳаси бир қанча ўзига хос афзалликларга эга:

- Биринчидан, айти медицина соҳасининг ўта тиғиз ва ортиқча юклама билан ишлашини олдини олишга эришилади;
- Иккинчидан, ҳозирги пандемия шароитида аввалдан сурункали касаллиги мавжуд беморларни ортиқча хатарлардан ҳимоя қилишга эришилади;
- Учинчидан, Амбулатор шароитида ҳам беморнинг (стационар шароитдаги каби) даволаниш сифатини оширади;
- Тўртинчидан, Ихтиёрий равишда барча шифокорларни қамраб олиш имконини беради ва улар учун қўшимча даромад манбааси яратилади. (бандлиги таъминланади);

Ушбу лойиҳани амалиётга муваффақиятли жорий этиш учун қуйидаги тизимли ишлар амалга ошириб борилиши мақсадга мувофиқ бўлади.

- Инновацион ғоялар, технологиялар ва лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва жорий қилиш соҳасига инвестицияларни кенг жалб қилиш, ички ва ташқи бозорларда жамоат ва хусусий секторлардан илғор ва илмий ҳажмдор технологияларни фаол тарқатиш;
- Ҳалқаро инновацион-инвестицион форумлар, конференциялар, давра суҳбатлар, тренинглар, маҳорат дарслари ва бошқа тадбирларни ўтказиш;
- Илмий-тадқиқот, инновацион ва ихтиро ғоялари, технологиялари ва лойиҳаларининг доимий асосда фаолияти амалга ошириладиган ва тўлдириб бориладиган маълумотлар базасини яратиш.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, ушбу лойиҳани амалиётга муваффақиятли жорий этиш орқали мамлакатимизнинг тиббий салоҳиятини ҳамда мазкур соҳасидаги имиджини мумкин қадар

яхшилашга эришиш кўзда тутилган бўлиб, бу борада ҳозирги кунда ҳам тизимли ишлар йўлга қўйиб келинмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.Usmonova Z. et al. PROCESSING OF CALCIUM NITRATE GRANULATED CALCIUM SALTPETER //Scientific-technical journal. – 2018. – Т. 1. – №. 2. – С. 98-105.
- 2.Косимова, М. О., & ўғли Сайфиддинов, О. О. (2022, May). СРАВНЕНИЕ ДИФФУЗИОННЫХ ЕМКОСТЕЙ ТРЕХМЕРНЫХ 3D И ДВУМЕРНЫХ 2D pn— ПЕРЕХОДОВ. In INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING (Vol. 1, No. 8, pp. 90-94).
- 3.Najmiddinov, R., Shamshidinov, I., Qodirova, G., Nishonov, A., & Sayfiddinov, O. (2022). МАРКАЗИЙ ҚИЗИЛҚУМ ФОСФОРИТЛАРИ АСОСИДАГИ ЭКСТРАКЦИОН ФОСФАТ КИСЛОТАДАН ЮҚОРИ СИФАТЛИ АММОНИЙ ФОСФАТЛАРИ ОЛИШ. Science and innovation, 1(A4), 150-160.
- 4.Najmiddinov, R., Shamshidinov, I., Qodirova, G., Nishonov, A., & Sayfiddinov, O. (2022). МАРКАЗИЙ ҚИЗИЛҚУМ ФОСФОРИТЛАРИ АСОСИДАГИ ЭКСТРАКЦИОН ФОСФАТ КИСЛОТАДАН ЮҚОРИ СИФАТЛИ АММОНИЙ ФОСФАТЛАРИ ОЛИШ. Science and innovation, 1(A4), 150-160.
- 5.Сайфиддинов, О., & Хусанбоев, З. (2022). КИМЁ СОҶАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА “КИМУОГАР” ИЛМИЙ ПЛАТФОРМАСИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ. Academic research in modern science, 1(13), 154-156.
- 6.КОМПОЗИТСИОН FENOL-FORMALDEGID OLIGOMERLARINING TARKIBINI NEFЕLOMETRIK USULDA O‘RGANISH
- 7.G‘oyipov, A. (2022). ТЕРМОПЛАСТИК ПОЛИЕФИРЛАР ИШРИРОКИДА МОДИФИКАТСИЯЛАШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ. Eurasian Journal of Academic Research, 2(7), 191-197.
- 8.Azizbek, G., & Muzaffar, D. (2022). PRODUCTION OF POLYESTER BASED ON ADIPIC ACID AND DETERMINATION OF OPTIMAL COMPONENT RATIO OF COMPONENTS. Universum: технические науки, (7-4 (100)), 43-46.